

Bachelorarbeit

Einfluss des anthropogenen Klimawandels auf renaturierte Feuchtgebiete durch Analyse der Marchauen

verfasst von

Markus Warum

im Rahmen des Bachelorstudiums

Umweltingenieurwissenschaften

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

Wien, Januar 2025

Betreut von

Anna Lindenberger, B.Sc. MSc
Institut für Ingenieurbiologie und
Landschaftsbau
Department für Landschaft, Wasser
und Infrastruktur
Universität für Bodenkultur Wien

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen, oder mit künstlicher Intelligenz generiert wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Ort, Datum

Wien, 16.01.2025

Vorname NACHNAME (eigenhändig)

Markus WARUM

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i
Inhaltsverzeichnis	ii
Kurzfassung	iii
Abstract	iv
1 Einführung	1
2 Theoretischer Hintergrund	3
2.1 Der anthropogene Klimawandel.....	3
2.2 Auwälder im Klimawandel	4
2.3 Das Projekt REWET	5
2.4 Auwälder und ihre auszeichnenden Parameter	6
2.5 Auswahl der betrachteten Parameter	8
2.5.1 Temperatur	8
2.5.2 Niederschlag	10
2.5.3 Relative Feuchte	12
3 Methodik	13
3.1 Untersuchungsgebiet.....	13
3.2 Details der Messstation	14
3.3 Auswertung	15
4 Eigene Auswertungen und Korrelationen	17
4.1 Temperaturänderungen	17
4.2 Änderungen des Niederschlagsmusters	22
4.3 Relative Feuchte	25
5 Diskussion	28
5.1 Methodik und Messstandorte.....	28
5.2 Ergebnisse und Vergleiche	29
6 Zusammenfassung	32
Literaturverzeichnis	34
Abbildungsverzeichnis	37

Kurzfassung

Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des anthropogenen Klimawandels auf renaturierte Feuchtgebiete mit den Marchauen als Forschungsgebiet. Das Ziel ist es, anhand von Analysen der meteorologischen Parameter Temperatur, Niederschlag und relative Feuchte zu erkennen, ob und wie sehr Änderungen diesbezüglich im Auwald auftreten. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit dem Projekt REWET eine Messstation in den Marchauen installiert und folglich entsprechende Datensätze vom Zeitraum März – Mai mittels „R“ ausgewertet und auf ihre Signifikanz überprüft. Vergleiche aus der Literatur sollen des Weiteren über die Sinnhaftigkeit der Ergebnisse beurteilen und die möglichen Folgen daraus beschreiben. Dabei wurde ein signifikanter Anstieg in der Lufttemperatur, sowie ein signifikanter Rückgang in der Niederschlagssumme für den Monat April und in der relativen Feuchte festgestellt. Diese Veränderungsmuster, welche größtenteils auch in zahlreichen Literaturwerken zu finden sind, würden den Auwald extrem negativ beeinflussen und durch ein unter anderem gestörtes Mikroklima auch stark die vorhandene Biodiversität einschränken und ihre Existenz gefährden. Die gewonnenen Erkenntnisse motivieren zu einer fortführenden Forschung und Messung von Daten, um noch aussagekräftigere Auswertungen zu erhalten und somit zur Realisierung der Wichtigkeit und zum Schutz dieses Ökosystems beizutragen.

Abstract

This bachelor thesis analyses the influence of the anthropogenic climate change on restored wetlands with the Morava floodplain forest as the research area. The goal is to find out if and how strong of a change in the pattern of air temperature, precipitation and relative humidity can be found in a floodplain forest by analysing those meteorological parameters. Therefore, a monitoring station has been installed inside the Morava floodplain forest in collaboration with the REWET project. The appropriate data in the time span of March – May was then evaluated using the Software “R” and checked for their significance. Comparing the results with different research should help to signify, if the findings make sense and what the possible outcomes could be. The data shows that there is a significant increase in air temperature, as well as a significant decrease in the precipitation sum of April and in relative humidity. These pattern changes, which can also be found in majority of the researched literature, would have an extreme negative effect on the floodplain forest and could for example cause a disruption in the microclimate which, in turn, would pose a major threat to the biodiversity. However, the results provide motivation to keep researching and collecting data to gain even stronger evidence to help realise how important these ecosystems are and that they need to be protected by any means.

1 Einführung

Der anthropogene Klimawandel gilt als eine der größten Bedrohungen für Mensch und Natur und stellt uns alle vor eine immense Herausforderung. Sein Einfluss betrifft den gesamten Globus und kann auch sämtliche Ökosysteme wie Auwälder, welche nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Biodiversität leisten, sondern auch zur Regulierung des lokalen Klimas, stark einschränken. Daher ist es das Ziel dieser Arbeit, herauszufinden, ob und wie sehr ein solches renaturiertes Ökosystem in Form der Marchauen vom menschengemachten Klimawandel beeinflusst wird.

Die Relevanz dieser Thematik ergibt sich aus mehreren Faktoren. Zumal können wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden, welche zum Schutz des Auwaldes beitragen können. Dadurch kann neben dem Erhalt der Flora und Fauna die immens wichtige Kohlenstoffspeicherung eines solchen Ökosystems weiterhin genutzt und gefördert werden, was in Kombination mit der Fähigkeit Hochwassergefahren zu reduzieren bestenfalls auch auf politischer Ebene für Aufmerksamkeit sorgt. Daraus sollen Förderungen für Maßnahmen zur Mitigation des Klimawandels weiter und intensiver thematisiert werden, wie beispielsweise das von der Europäischen Union beschlossene Renaturierungsgesetz oder durch Projekte wie etwa REWET.

Nachdem sich diese Arbeit intensiv mit meteorologischen Parametern beschäftigt, stellt sich generell die Frage, wie der Auwald auf seinen meteorologischen Einfluss reagiert. Spezifischer wird hinterfragt, wie sich der anthropogene Klimawandel auf die Temperaturen in einem renaturierten Auengebiet auswirkt, ob es Veränderung im Niederschlagsmuster gibt und welche Änderungen in der relativen Luftfeuchtigkeit zu erwarten sind. Die voreingenommene Annahme ist, dass eine eindeutige Änderung dieser Parameter im Untersuchungsgebiet erkennbar sein wird und es dadurch zu einer zukünftigen Einschränkung der Marchauen in ihren Funktionen und ihrer Entwicklung kommt. Um dies zu bestätigen, werden für sämtliche Ergebnisse Nullhypothesen aufgestellt, welche keinen Zusammenhang zwischen dem anthropogenen Klimawandel und Änderungen in den meteorologischen Parametern definieren. Diese gilt es in weiterer Folge anhand statistischer Ansätze zu widerlegen und mit Alternativhypothesen zu ersetzen.

Um dementsprechende klare Antworten zu erlangen, setzt sich diese Arbeit primär mit Datenanalysen durch Messstationen aus dem Forschungsgebiet und weiteren sorgfältig ausgewählten Standorten, mithilfe der Datenbank von GeoSphere Austria, auseinander. Anschließend sollen Auswertungen mittels der Software „R“ in ihrer Signifikanz per p-Wert überprüft werden beziehungsweise Vergleiche aus anderen wissenschaftlichen Literaturwerken bezogen werden, welche Begründungen für eine Befürwortung oder Ablehnung der jeweilig selbst ausgewerteten Ergebnisse bieten.

Der Aufbau der Arbeit führt nach abschließen der Einführung in Kapitel 1 zu einem recht ausführlichen Kapitel 2, in dem der theoretische Hintergrund thematisiert wird. Dieser umfasst in Unterkapitel 2.1 eine

kurze Erklärung in zum anthropogenen Klimawandel, speziell auf physikalischer Ebene, sowie eine Übersicht über Auwälder im Klimawandel in Unterkapitel 2.2. Weiters wird in den Unterkapiteln 2.3 bzw. 2.4 ein Einblick in das Projekt REWET gegeben respektive darauf eingegangen, durch welche meteorologischen Parameter sich Auwälder auszeichnen. Unterkapitel 2.5 begründet die Auswahl der Parameter, mit denen sich die Arbeit auseinandersetzt mit einer jeweiligen Beschreibung, wie die Entwicklung laut aktuellen Studien verläuft und welche Auswirkungen sie auf einen Auwald haben können. Anschließend beschreibt Kapitel 3 die Methodik, wobei in Unterkapitel 3.1 das Untersuchungsgebiet genauer erklärt wird, Unterkapitel 3.2 die Messstation und dessen Sensoren bzw. Aufbau im Detail betrachtet und Unterkapitel 3.3 die Herangehensweise zur Auswertung erörtert. Folgend beschreibt Kapitel 4 die eigenen Auswertungen und vorhandene Korrelationen, was wiederum in die einzelnen Parameter unterteilt wird, mit Unterkapitel 4.1 fokussierend auf Temperaturänderungen, 4.2 auf das Niederschlagsmuster und 4.3 auf Änderungen in der relativen Feuchte. Als nächstes befasst sich Kapitel 5 mit der Diskussion, indem in Unterkapitel 5.1 die Methodik und die genutzten Messstandorte genauer hinterfragt werden und in Unterkapitel 5.2 die Ergebnisse anhand Vergleiche mit anderen Literaturwerken begründet oder in Frage gestellt werden. Abschließend beinhaltet Kapitel 6 die Zusammenfassung, welche die wichtigsten Aspekte der Arbeit in komprimierter Form wiedergibt und auf die Beantwortung der Forschungsfragen eingeht – inklusive persönlicher Bewertung.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Der anthropogene Klimawandel

Der anthropogene Klimawandel bezeichnet die starken Änderungen im globalen Klimasystem durch menschliches Handeln, welche primär seit der industriellen Revolution durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen, aber auch Waldrodungen, intensive Landwirtschaft, Beschädigung von maritimen Ökosystemen, u.v.m. erfolgen. Ein wichtiger Begriff dazu ist der Treibhausgaseffekt – ein natürlicher Prozess, in dem bestimmte Gase in der Atmosphäre wie Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Distickstoffoxid (N₂O) dafür sorgen, dass von der Erdoberfläche reflektierte Sonnenstrahlung absorbiert wird und wieder zurück an die Erdoberfläche gegeben wird (Intergovernmental Panel On Climate Change (Ippc), 2023). Durch menschliche Aktivitäten hat sich jedoch die Konzentration dieser Gase immens erhöht. Beispielsweise ist laut IPCC der CO₂-Gehalt von 280 ppm (parts per million) in vorindustriellen Zeiten zu 420 ppm in den letzten Jahren angestiegen. Dies beeinflusst den Treibhausgaseffekt ungemein und führt demnach zu einer intensiveren Erwärmung der Erdatmosphäre. Als Hauptquelle dieser CO₂ Erhöhung zählt wiederum das Verbrennen fossiler Brennstoff wie Kohle, Öl und Gas. Laut dem sechsten Sachstandsbericht der IPCC zählen zu den besorgniserregendsten Auswirkungen des Klimawandels die globale Erwärmung, Extremwetterereignisse und der Anstieg des Meeresspiegels. Die durchschnittliche weltweite Temperatur ist seit dem 19. Jahrhundert um zirka 1,1 – 1,2°C gestiegen, was zu Gletscherschmelzen, Erwärmung der Ozeane und weniger Schneebedeckung führt. Die Häufigkeit von Hitzewellen, Dürren und Starkniederschlägen ist ebenfalls betroffen und nimmt immer mehr zu. Der Meeresspiegelanstieg hat im 20. Jahrhundert etwa 20 cm betragen, wobei das Schmelzen von Gletschern und der polaren Eisschilden maßgeblich dazu beitragen – bis zum Ende dieses Jahrhunderts könnte es, abhängig von den zukünftigen Emissionen, sogar bis zu einem ein Meter hohen Anstieg kommen (Intergovernmental Panel On Climate Change (Ippc), 2023).

Solche alarmierenden Änderungen werden mittlerweile auch weltweit bemerkt. So zeigt eine Studie über Temperaturverteilungen in Europa, dass die kältesten Nächte im Winter die am schnellsten erwärmenden Tagesabschnitte sind, speziell im skandinavischen Bereich (Stainforth et al., 2013). Dies trägt wiederum zu schnelleren Schneeschmelzen bzw. weniger Schneemengen bei und kann zum Beispiel zu einer Störung des natürlichen Jahresrhythmus der dort lebenden Tiere bewirken. Auch in Österreich werden drastische Veränderungen aufgezeichnet, wie unter anderem Blöschl et al. (2018) zeigen: „Der Alpenraum war bis jetzt stärker vom globalen Klimawandel betroffen als andere Gebiete der Erde. Seit dem Jahr 1970 stieg in Österreich die Temperatur um +2°C an, während die Nordhemisphäre lediglich einen Anstieg von +1,5°C aufweist“ (Blöschl et al., 2018).

Gesellschaftlich wird die Ernsthaftigkeit der möglichen Auswirkungen in den letzten Jahrzehnten immer ernster genommen. So trat etwa 1997 das Kyoto-Protokoll als erstes weltweites Übereinkommen mit dem Ziel, Treibhausgase zu reduzieren, in Kraft. Darauf folgte schließlich 2015 das Pariser Klimaabkommen (Paris Agreement) mit der Vorgabe, die globale Temperaturerhöhung auf deutlich unter 2°C im Vergleich zur vorindustriellen Periode (1850-1900) zu halten – hauptsächlich jedoch auf 1,5°C zu begrenzen. Allerdings ist man sich heutzutage größtenteils einig, dass es eine enorme Herausforderung ist und sein wird, überhaupt das Zwei-Grad-Ziel einhalten zu können, weswegen es umso entscheidender ist, Ökosysteme wie Feuchtgebiete als essenzielle, unterstützende Mittel weltweit zu erhalten, zu fördern und zu renaturieren.

2.2 Auwälder im Klimawandel

Feuchtgebiete wie Auen gehören mitunter zu den größten Verlierern des Klimawandels, nicht zuletzt wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber Änderungen ihrer angepassten klimatischen Bedingungen. Dennoch gehören sie zu den wichtigsten Quellen zur Aufnahme von Treibhausgasen: „Die Kohlenstoffspeicher in Auen sind im Vergleich zu vielen anderen terrestrischen Ökosystemen in Europa enorm. Beispielsweise betragen sie in Böden der Donauauen 350 t/ha und in Hartholzauen bis zu 500 t/ha, was deren Potenzial als Kohlenstoffsенke hervorhebt“ (Brasseur et al., 2023).

Die weltweite Gefährdung und Auslöschung solcher Gebiete begründen Tockner & Stanford (2002) zusätzlich durch das Wachstum der menschlichen Bevölkerung bis 2025, besonders in Südost Asien, Afrika und Nordamerika. Sie argumentieren auch, dass ohne unterstützende Maßnahmen in Zukunft die Biodiversität von Auen stark zurück geht, unter anderem wegen flussmorphologischen Verschlechterungen sowie Rückgänge in der Überschwemmungsfläche.

So müssen auch beispielsweise die Marchauen mit starken Änderungen und Extremen in Bezug auf Lufttemperatur und Hydrologie kämpfen. Zwar ist in Österreich die Verdunstung in den letzten drei Jahrzehnten um zirka 80 mm/a gestiegen, sowie der Jahresniederschlag, was den Abfluss wenig verändert hat, jedoch sind wegen dem Klimawandel die natürlichen Schwankungen der Hochwässer um einiges größer geworden (Blöschl et al., 2018). Solche Anomalien im natürlichen Wasserhaushalt mit zusätzlichen längeren Dürreperioden und heißeren Temperaturen in Kombination mit den historischen Flussbegradigungen, welche im 20. Jahrhundert in Österreich durchgeführt wurden und von denen auch die March betroffen ist, setzen den Auwald unter enormen Stress und gefährden das gesamte Ökosystem und dessen Biodiversität. Deshalb gewinnen Organisation und Projekte, wie etwa das REWET Projekt, die sich für den Schutz und Wiederaufbau solcher Ökosysteme einsetzen, immer mehr an Relevanz und Notwendigkeit.

2.3 Das Projekt REWET

Das durch die Europäische Union finanzierte Projekt REWET (REStoration of WETlands to minimise emissions and maximise carbon uptake) beschäftigt sich mit dem Erhalt und der nachhaltigen Renaturierung von Feuchtgebieten, darunter auch Auen(-wälder). Laut REWET-Website decken Feuchtgebiete etwa 7% der Erdoberfläche ab, sind jedoch für 33% der Aufnahme des weltweit terrestrischen Kohlenstoffes zuständig, was erneut ihre ungemeine Wichtigkeit im Kampf gegen den Klimawandel unterstreicht. Die europaweite Untersuchung ist in sieben sogenannten „Open Labs“ verteilt, welche sich an folgenden Standorten befinden:

Open Lab 1 - Weerribben Wieden National Park, Niederlande

Open Lab 2 – Fluss March, Österreich

Open Lab 3 - Ylpässuo, Kiuruvesi, Finnland

Open Lab 4 - Ess-soo, Estland

Open Lab 5 - Fluss Bêche, Belgien

Open Lab 6 - Po Grande, Italien

Open Lab 7 - Alpiarça, Portugal

Somit werden unterschiedliche Arten von Feuchtgebieten mit jeweils differenten klimatischen Verhältnissen anhand relevanter Faktoren wie Biodiversität, verschiedene meteorologische Parameter und Weiteres aufgezeichnet und analysiert. Das Open Lab in dem 1100 Hektar großen Überschwemmungsgebiet der Marchauen wird mitunter vor allem durch die Konsequenzen der Flussbegradigungen vor eine Herausforderung gestellt. Hier werden aktuell ingenieurbioologische Maßnahmen gesetzt, um mangelnde natürliche Uferbereiche wieder herzustellen und mehr Verbindungen zwischen Fluss und Aue zu generieren, sowie genauere Überwachungen von Treibhausgasen (CO₂ und CH₄) durchgeführt.

Ein wesentliches Ziel von REWET ist besonders die Pufferfunktion der Feuchtgebiete gegenüber Kohlenstoff zu maximieren und dabei auch nachhaltig auf die Biodiversität zu achten und diese in weiterer Folge zu fördern. Dabei werden Methoden zur Wiederherstellung und Bewirtschaftung von Feuchtgebieten eingesetzt und entwickelt, welche sich an das zukünftige Klima anpassen können und gleichzeitig so ökologisch verträglich wie möglich sind. Somit leistet REWET einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen im Sinne der Renaturierung, des Klimas, der Biodiversität und nachhaltigen Entwicklung, welche von der EU bis 2030 gesetzt sind (REWET Project, 2024).

2.4 Auwälder und ihre auszeichnenden Parameter

Laut Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft kann zwischen Marinen und Küsten-Feuchtgebiete, Binnen-Feuchtgebiete sowie Feuchtgebiete aus zweiter Hand (z.B. saisonal überschwemmtes Agrarland) unterschieden werden. Des Weiteren werden Auwälder bzw. Auen wie folgt definiert: „Auen zählen zu den großflächigen Feuchtgebieten Mitteleuropas. Es sind regelmäßig überschwemmte Waldgebiete im Einflussbereich des Grundwassers. Die hohe Vitalität und Üppigkeit von Auwäldern, bedingt durch die gute Wasserversorgung und die hohe Luftfeuchtigkeit, erinnert an den Charakter tropischer Urwälder“ (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, o.D.). Die für einen Auwald notwendigen Überschwemmungen entstehen im Fall der unteren March durch mehrere Faktoren wie den Frühjahreshochwässern oder Rückstauhochwässern der Donau, wie einem Bericht des Umweltbundesamts aus dem Jahr 1990 zu entnehmen ist.

Abbildung 1: Überschwemmungsgründe der Unteren Marchauen (Grabher et al., 1990)

Wie es zur typischen Überschwemmungscharakteristik im Auwald der Unteren Marchauen kommt, zeigt Abbildung 1. Die hauptsächlichen Einflussfaktoren sind in diesem Fall der Einzugsbereich in Kombination mit der Unterlaufsituation, was aufgrund von einem sehr geringen Gefälle und somit langsamer Fließgeschwindigkeit dafür sorgt, dass keine Grobfraction transportiert wird und dadurch nur im geringen Maße Erosion entsteht. Dies sorgt wiederum für eine recht einheitliche Ebene mit geringen Höhenunterschieden in der Au. Hinzu kommt der Einfluss der Donau, wodurch es bei Hochwässern, insbesondere im Frühjahr durch Schneeschmelze, zu einem starken Rückstau im Bereich der Unteren Marchauen kommt. Dadurch verlängert sich die Dauer des Hochwasserzustandes im Auwald, was ebenfalls durch Rückstauung und Rückflutung von Sommerhochwässern der Donau in der Vegetationsperiode verursacht wird (Grabher et al., 1990).

Auen sorgen für spezielle Biotope und sind dadurch von großer Bedeutung für Flora und Fauna in Bezug auf Biodiversität und Artenvielfalt. Ebenso profitiert der Mensch von einem Auwald, nicht nur als Erholungsgebiet, sondern auch von seiner Fähigkeit, Wasser im Falle eines Hochwassers begrenzt aufzunehmen und rückzuhalten und somit potenzielle Hochwasserschäden zu mindern. Um die Schutzfunktion etwas zu verdeutlichen, zeigt eine Analyse in Bayern, welche die Wasserrückhaltefunktion von Auwäldern u.a. mit den Kosten für technischen Wasserrückhalt vergleicht und dabei auf einen Mehrwert von bis zu 20.000 € pro Hektar kommt (Essl & Rabitsch, 2013).

Craft (2016) beschreibt, dass Auen am häufigsten in Regionen auffindbar sind, in denen der Niederschlag die Evapotranspiration, also die Zusammensetzung aus Evaporation und Transpiration, überwiegt, wobei sie auch in trockeneren Gebieten durch Fluten aufgrund von Regen und Schneeschmelze flussaufwärts vorhanden sein können. Evaporation betrifft das Verdunsten von offenen Wasserflächen, im Falle des Auwaldes insbesondere von kleineren Tümpeln oder dem naheliegenden Fluss. Transpiration bezeichnet die Abgabe von Wasser aus Flora und Fauna.

Was die Temperatur betrifft, sind Auen in genereller Hinsicht bei ihrer Entstehung flexibel, da sie in gemäßigten Zonen mit kalten Wintern und heißen Sommern sich problemlos entwickeln können. Wesentlich entscheidender ist der Niederschlag, welcher prägend für das System eines Auwaldes ist und die Überschwemmungscharakteristik definiert. In diesem Zusammenhang ist auch eine höhere relative Feuchte eine typisch meteorologische Eigenschaft von Auwäldern.

Um etwas deutlicher zu machen, wie sehr Auwälder von ihren umgebenden Bedingungen abhängen, wird folgender Bericht genauer analysiert. Biurrun et al. (2016) haben eine erstmalige Klassifizierung von Auwäldern für die Iberischen Halbinsel durchgeführt und damit ganze 41 verschiedenen Auwaldarten erforscht. Hierbei wird vor allem Temperatur und Niederschlag als wichtige Faktoren zur Einteilung der jeweiligen Klassen betont. Im Falle dieses Forschungsgebietes spielen mediterrane und kontinentale Einflüsse, allerdings gemeinsam mit dem Niederschlag, eine wesentliche Rolle zur Diversität von Auwäldern auf einer breitgefächerten Basis. Die Temperatur wird als hauptsächlicher bioklimatischer Faktor zur feineren Einteilung und Unterscheidung genannt. Es lassen sich diesbezüglich ebenso Parallelen zwischen dem Bericht und den Unteren Marchauen ziehen, da von den vier genannten Allianzen, also Gruppen von Pflanzengesellschaften mit ähnlichen ökologischen Bedürfnissen, besonders eine zum Großteil auf das Untersuchungsgebiet zutrifft (*Populion albae* bzw. Weichholzaue). Der Zustand der vorhandenen Vegetation im Untersuchungsgebiet wird unter Kapitel 3.1 *Untersuchungsgebiet* genauer erwähnt. Verschiedene Auenwäldertypen definieren sich also durch ein sensibles Gleichgewicht an meteorologischen Faktoren dessen Änderung demnach das darin vorkommende Ökosystem durchaus beeinträchtigen könnte, da dieses auf die vor Ort herrschenden Bedingungen spezialisiert ist. Eine bestehende Veränderung beispielsweise im Temperaturverlauf kann daher einen Zustand auslösen, in dem ein ganz anderer Auwaldtyp existieren sollte als jener, der im Status quo vorhanden ist.

2.5 Auswahl der betrachteten Parameter

Die Messstationen im Untersuchungsgebiet sind in der Lage, verschiedene meteorologisch relevante Parameter, wie Lufttemperatur, Niederschlag, relative Feuchte, globale Strahlung und Nettostrahlung aufzuzeichnen. Hierzu werden die ersten drei Genannten genauer betrachtet, da auf die einfachere Erklärung und dennoch aussagekräftige Entwicklung dieser Faktoren in Bezug auf grafische Darstellungen aufgebaut wird. Speziell diese drei Parameter sind auch für den Auswahl von großer Bedeutung, da sie in Form von Temperatur und Niederschlag die Grundlage zur Entwicklung und der Art eines Auwaldes bilden und zusätzlich mit der relativen Feuchte das vorhandene Mikroklima bestimmen, welches in weiterer Folge das darin herrschende Ökosystem maßgeblich beeinflusst.

2.5.1 Temperatur

Die Lufttemperatur ist womöglich der auffälligste Parameter in Bezug auf den Klimawandel, welcher vor allem durch die aktuellen Berichterstattungen von kontinuierlichen Hitzerekorden und heißesten Monaten auch vom Großteil der Bevölkerung wahrgenommen wird.

Das dies auch ein globales Phänomen ist, zeigt ein Bericht von Argüeso et al. (2014). Zwar fokussiert sich das Schreiben auf den Zusammenhang von Urbanisierung und Temperaturveränderungen in Sydney, was den Entschluss fasst, dass Urbanisierung die Häufigkeit von warmen Nächten erhöht und jene von kalten Nächten senkt. Dennoch wird die Veränderung von maximalen Extremtemperaturen als reine Abhängigkeit der globalen Erwärmung und somit des Klimawandels festgehalten und scheint somit keinen Unterschied zwischen städtischen oder ländlichen Gebieten aufzuweisen. So lassen sich auch stetige Phasen von Erwärmungen in temperaten europäischen Waldzonen erkennen, mit der stärksten Erwärmung von im Mittel 0,11 bis 0,24 Kelvin pro Dekade im Zeitraum 1980-2019. Jedoch ist in Mitteleuropa kein Unterschied der Intensität der Erwärmungen von Wäldern in Bezug auf die vier Jahreszeiten zu erkennen (Hauck et al., 2019).

Demzufolge werden auch ebenfalls im mitteleuropäischen Bereich allgemeine Änderungen der Temperatur notiert: „Heute beobachten die Wetterdienste in Deutschland und den Nachbarländern, wie sich das Klima in Mitteleuropa verändert. [...] Von 1881 bis 2020 stiegen die mittleren Temperaturen in Deutschland deutlich, sowohl im Jahresdurchschnitt (linearer Trend: etwa +1,6 °C) als auch im Sommer (~ +1,6 °C) und Winter (~ +1,7 °C)“ (Brasseur et al., 2023).

Von derartigen Beobachtungen und Messungen ist auch Österreich betroffen, was sich zum Beispiel an der stetigen Steigung der Anzahl an Hitzetagen, also Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30°C, widerspiegelt. Laut GeoSphere Austria (ehem. ZAMG) sei der Sommer 2024 der zweitwärmste in der Messgeschichte (nach 2003) gewesen. Des Weiteren sollen unter den 20 wärmsten Sommer seit

Messbeginn sämtliche Jahre von 2015 – 2024 vertreten sein. Ergänzend hierzu schreibt das Austrian Panel on Climate Change (APCC): „Der Mitteltemperaturanstieg betrug in Österreich seit der vorindustriellen Periode mehr als 2 °C [...] und betrifft alle Jahreszeiten“ (Jandl et al., 2024).

Abbildung 2: Ausschnitt aus APCC Special Report (Jandl et al., 2024)

Abbildung 2 veranschaulicht den eindeutigen Anstieg der mittleren Temperatur in Österreich in Bezug auf die vorindustrielle Periode (1850 – 1900). Einerseits ist dies erkennbar an der stetigen Steigung der Kurve seit den 1960ern und andererseits durch die schwarzen Striche, welche jeweils ein 30-jähriges Temperaturmittel repräsentieren. Laut dieser Analyse ist die durchschnittliche Lufttemperatur in der Zeitspanne von 1961 – 1990 um etwa 0,7°C gestiegen, wohingegen in jener von 1991 – 2020 eine Erhöhung von zirka 1,95°C zu vermerken ist – beides in Bezug auf den Jahresabschnitt 1850 – 1900.

Wenn man für zukünftige Entwicklungen nun auch die Simulationen der IPCC anwendet, lassen sich auch hier ähnliche Vorhersagen treffen. Das Intergovernmental Panel on Climate Change benutzt in diesem Zusammenhang die sogenannten repräsentativen Konzentrationspfade (RCPs). Die am häufigsten verwendeten RCPs sind RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 und RCP8.5, wobei die Zahlen jeweils die Energiezunahme (in W/m²) simulieren. Für die nähere Zukunft, also 2021 – 2050, zeigen die verschiedenen Simulationen einen ähnlichen Anstieg der Mitteltemperatur in Österreich von 1,3°C bzw. 1,4°C. Ganz anders ist der Unterschied, wenn man die ferne Zukunft, 2071-2100, betrachtet. Hier schwanken die Durchschnittswerte von 2,3°C bei Anwendung von RCP4.5 bis zu 4,0°C laut RCP8.5. Hierbei sei zu erwähnen, dass RCP8.5 ein „business-as-usual“- Szenario verfolgt, also ein Aussetzen von Treibhausgasemissionen ohne jegliche Einschränkungen. RCP4.5 wird als jenes Szenario bezeichnet, welches den Ansatz hat, die Treibhausgasemissionen bis 2080 auf die Hälfte des Niveaus von 2000 einzupendeln. Jedoch würde selbst dieses Szenario nicht reichen, um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, was ursprünglich nach dem

Übereinkommen von Paris „deutlich unterschritten“ werden soll. (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, o.D.).

Durch diese stetige Steigung der Temperatur kommt es zu schnellerer Evapotranspiration im Auwald. Je wärmer es wird, desto schneller wird Wasser aus offenen Gewässern, Boden und Pflanzen entzogen, was eine besonders große Gefahr darstellen kann. Wenn die Verdunstungsrate für längere Zeit zu hoch ist, kann es zu einem Rückgang der Wasserverfügbarkeit für den Auwald kommen, da das Wasser von Gewässern oder Niederschlag nicht schnell genug nachkommt. Dadurch droht das Feuchtgebiet auszutrocknen und das Ökosystem aus seiner Balance zu geraten. Zum Beispiel können durch die veränderten Bedingungen invasive Arten, dessen Wachstum durch kühlere Temperaturen stark eingeschränkt war, von den wärmeren Temperaturen profitieren und den Auwald einnehmen, wie etwa der Götterbaum (*Ailanthus altissima*) (Hrabovský & Hladík, 2024). Eine dominierende Ausbreitung einer invasiven Art würde zu einer Homogenisierung des Feuchtgebietes führen und kann die Biodiversität stark reduzieren. Davon ist sowohl Flora als auch Fauna betroffen, da sich auch Tiere an die normalerweise vorhandenen Pflanzenarten spezialisieren und dadurch Fortpflanzung, verfügbare Ernährung und Lebensraum extrem gefährdet ist.

2.5.2 Niederschlag

Vor allem durch die immer häufigeren Überschwemmungen und Hochwasser wie zuletzt in Niederösterreich und Wien (September 2024) und steigenden Hochwassergefahren ist erkennbar, dass es eine Änderung im Niederschlagsmuster gibt.

Diese haben jedoch von Region zu Region einen unterschiedlichen Verlauf. So sind im nordwestlichen bis nordöstlichen Mitteleuropa seit den 1950er-Jahren Niederschlagszunahmen zu verzeichnen, welche besonders den Winterniederschlag betreffen, wohingegen im südlichen Mitteleuropa Abnahmen zu beobachten sind (Hauck et al., 2019). Mit dem Rückgang von Niederschlägen ist im Umkehrschluss auch mit längeren Dürreperioden zu rechnen. Da verschiedene Bäume unterschiedliche Reaktionen und Sensibilitäten gegenüber Dürren aufweisen, untersuchten Mikac et al. (2018) Auwälder in Südost-Europa. Dabei konnte aufgrund von extremen Dürren in den 1940er Jahren vorwiegend bei Eichen (speziell *Quercus robur* L.) auf einen starken Umschwung ihrer Sensitivität rückgeschlossen werden, was grundsätzlich eine geschwächte Resilienz gegenüber zukünftiger Extremereignisse bedeutet. Nachdem auch in den Marchauen ein relevanter Bestand an Eichen vorhanden ist, kann man diese Erkenntnisse durchaus für das Untersuchungsgebiet gewissermaßen annehmen.

Ebenso bedeutet eine länger anhaltende Trockenperiode, dass das Grundwasservorkommen immer mehr schrumpft, da nach einer gewissen Zeit kein Wasser mehr im Boden verfügbar ist, welches zum darunter

vorhandenen Grundwasserspiegel transportiert werden kann. Besonders im Osten Österreichs, welcher zu den niederschlagsärmsten Regionen im Land zählt, kann man laut Blöschl et al. (2018) mit einer Änderung beziehungsweise Abnahme der Grundwasserneubildung sehr wahrscheinlich rechnen.

Hinzu kommt, dass nach längeren Niederschlagspausen immer häufiger Starkniederschläge darauffolgen. Die höhere Intensität ergibt sich dadurch, dass eine wärmere Atmosphäre in der Lage ist, mehr Wasserdampf aufzunehmen. Somit ergibt sich in etwa ein Anstieg der Niederschlagsintensität um 8,5% pro Grad Temperaturanstieg (Formayer & Fritz, 2017). Zudem sind auch in den mittleren Breiten generell Anstiege der Niederschlagssummen um 0,5 bis 1% je Dekade in den letzten 100 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermerken (Klose, 2016).

Der Auenwald muss sich demnach mit längeren Trockenperioden und gleichzeitig mehr extremen Niederschlägen auseinandersetzen. Diese Änderungen wirken sich genauso wie Temperaturänderungen negativ auf das Ökosystem aus. So werden beispielsweise Weiden (speziell Silberweiden), welche ebenfalls ein relevantes Vorkommen in den Marchauen darstellen, einem längeren und häufigeren Trockenstress ausgesetzt, was insbesondere diese Baumarten schädigt, da sie auf feuchte Bedingungen ausgelegt sind. Dies begünstigt hingegen die Verbreitung von invasiven Arten, welche auf trockenere und nicht ständig-feuchte Umgebungen spezialisiert sind. Des Weiteren kommt es durch die unregelmäßigen Niederschläge zu einer Störung im Überschwemmungszyklus des Auwaldes, was zu einer Beeinträchtigung des natürlichen Rhythmus von Flora und Fauna führt. Passend dazu betont auch Meyer (2017) folgendes: „Die Lebensgemeinschaften in der Aue werden maßgeblich durch die jahreszeitlichen Abflussschwankungen im Hauptgerinne bestimmt, die wiederum von den hydroklimatischen Bedingungen im Einzugsgebiet wie der Niederschlagshäufigkeit und der Lufttemperatur abhängen“ (Meyer, 2017).

Abbildung 3: a Mittlere Jahrestemperatur und b Jahresniederschlagssumme in Österreich für den Zeitraum 1981–2010 (Jandl et al., 2024)

Passend dazu zeigt Abbildung 3 die Lage in Österreich in Bezug auf Jahresmitteltemperatur und Jahresniederschlag, gemittelt mit dem Zeitraum 1981 – 2010. Diesbezüglich lässt sich in der Region der Marchauen (östlich von Wien an der Staatsgrenze) erkennen, dass hier die höchsten Temperaturen mit >11,5°C und gleichzeitig nur sehr geringe Niederschlagsmengen von 500 – 750 mm herrschen. Diese

Veranschaulichung unterstreicht nochmals die schwierigen Bedingungen, denen der Auwald ausgesetzt ist.

2.5.3 Relative Feuchte

Die relative Feuchte beschreibt das Verhältnis zwischen dem aktuellen und dem durch die vor Ort herrschenden Bedingungen maximal möglichen Dampfdruck und wird meist in Prozent angegeben. Sie definiert jedoch nicht den Feuchtegehalt der Luft, sondern den Sättigungsgrad, wobei eine relative Feuchte von 100% demzufolge eine vollständig gesättigte Luft beschreibt. Hierbei würde der vorhandene Dampfdruck dem Sättigungsdampfdruck entsprechen (Klose, 2016).

Auwälder zeichnet typischerweise eine recht hohe relative Feuchte aus, da sie als großer Wasserspeicher mit einer hohen Dichte an Pflanzen, Wiesen und Bäume in Kombination mit einem nahe liegenden Gewässer viel Verdunstung erfahren. Da allerdings eine erhöhte Temperatur dafür sorgt, dass die Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann, ist eine Senkung der relativen Feuchte immer wahrscheinlicher. So beobachtete man zum Beispiel in Deutschland, dass im Zeitraum 1951 bis 2006 die absolute Luftfeuchtigkeit im Mittel um 4% gestiegen ist, jedoch im gleichen Abschnitt sich die relative Luftfeuchtigkeit verringert hat (Bender et al., 2017).

Besonders das Mikroklima eines Auenwaldes wird von der relativen Feuchte beeinflusst. Durch die Verdunstung kommt es zu einem natürlichen Kühleffekt, auf den sich insbesondere in den heißen Sommermonaten das gesamte Ökosystem verlässt (Essl & Rabitsch, 2013). Äußerst problematisch kann es hingegen werden, wenn die relative Luftfeuchtigkeit stetig sinkt und durch größere Hitze bzw. längere Dürreperioden die Vegetation und dadurch die Transpiration nachlässt und somit die relative Feuchte umso stärker abnimmt. Solch eine positive Rückkopplung könnte zu einer rapiden Trocknung des Auwaldes führen. Hickler et al. (2012) heben hierzu nochmals hervor, wie zahlreiche Lebewesen in deutschen Wäldern, wie beispielsweise Weberknechte und Laufkäfer, aber auch kleinere Organismen durch ihre thermophoben Eigenschaften an kühl-feuchte Waldtypen gebunden sind und jegliche Form von Austrocknung ihres Habitats schwerwiegende Folgen haben kann. Dazu lassen sich auch definitiv Parallelen zu den Marchauen ziehen, welche ebenso von vielzähligen spezialisierten Tierarten geprägt sind.

3 Methodik

Für diese Bachelorarbeit wird hauptsächlich ein quantitativer Forschungsansatz angewendet, wobei auch qualitative Elemente in Form von Literaturrecherche ergänzend herbeigezogen werden. Zur Literaturrecherche wurden vor allem wissenschaftliche Schriftwerke mithilfe der Online-Literaturdatenbanken „Web of Science“ und „BOKU:LITsearch“ genutzt.

3.1 Untersuchungsgebiet

Abbildung 4: Visualisierung des Untersuchungsgebiets (Arbeitsgruppe Lindenberger, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau)

Wo sich generell der Auwald im Bereich der Unteren March erstreckt, ist in Abbildung 4 näher ersichtlich. Die genauere Lage des im Rahmen der Arbeit relevanten Untersuchungsgebiets befindet sich zwischen den Ortschaften Zwerndorf und Marchegg in Niederösterreich, nahe der österreichischen Staatsgrenze zur Slowakei. Die Messstation wurde etwa am Breitengrad 48.2865 und Längengrad 16.9078 positioniert.

Laut der Web-GIS-Applikation eBOD (www.bodenkarte.at) ist der Boden an der Position der Messstation vom Bodentyp her ein vergleyter „reifer“ Grauer Auenboden aus feinem Schwemmmaterial und besteht in allen Horizonten aus Lehm oder lehmigen Ton. Die Wasserverhältnisse sind mäßig feucht aufgrund des Grundwasserstaus – weiters wird der Boden durch hohe Speicherkraft und mäßige Durchlässigkeit beschrieben. Es handelt sich also um eine Kombination aus Gley und Auenboden, da das Grundwasser durch die lehmig-tonige Schicht nur langsam durchdringt, was typisch für die Entwicklung von Gleyen ist, aber auch Sedimentation des Flusses, was das Schwemmmaterial bestätigt, und periodische Überflutungen eine wesentliche Rolle spielen (Blume et al., 2010).

Dadurch, dass das Gebiet im östlichen Flachland Österreichs liegt, ist es generell vom pannonischen Klima geprägt und eher trocken und im Sommer heiß. Dies kann teilweise sogar zu einer negativen klimatischen Wasserbilanz führen, wenn die potenzielle Evapotranspiration die jährliche Niederschlagssumme übersteigt. Die Kombination aus heißen Temperaturen, welche unter anderem auch die potenzielle Evapotranspiration beeinflussen und geringen Niederschlagsmengen (teilweise nur bis zu knapp 500 mm im Jahr) machen diese negative Bilanz zu keiner Seltenheit (Jandl et al., 2024).

Die Flora der Unteren Marchauen beinhalten laut Umweltbundesamt vor allem Weiden, Eichen, Ulmen und Eschen, speziell die Quirl-Esche (*Fraxinus angustifolia*). Ebenso sind an höher gelegenen Umgebungen besonders Hainbuchen, Feldahorne und Linden existent. In Kombination mit den vorhandenen Auwiesen, welche einen essenziellen Beitrag zur Nahrung für Weißstörche und als Brutplätze für Brutvögel leisten, zeichnen sich das Gebiet durch eine gleichfalls vielfältige Fauna aus. Auch Amphibien profitieren von Überschwemmungslacken und stark verwachsenen Seichtgewässer als Laichplätze. Hierbei sei auch erwähnt, dass die Marchauen die größte mitteleuropäische Weißstorchkolonie auf Bäumen aufweisen und Tierarten wie Schwarzstorch, Rotmilan, Schwarzmilan, Würgfalke und Europäischer Sumpfschildkröte zu nennenswerten Vertretern gehören (Lazowski, 1997).

3.2 Details der Messstation

Um Daten für verschiedenste Parameter, unter anderem auch Lufttemperatur, Niederschlag und relative Feuchte, zu messen, wurde im Forschungsgebiet eine Messstation der Firma „LI-COR“, welche mit sogenannten Biomet-Sensoren ausgestattet ist, aufgestellt. Die zeitliche Auflösung sämtlicher Daten ist mit einem Intervall von 30 Minuten gegeben.

Abbildung 5: Allgemeiner Aufbau der Messstation

Der Aufbau und die Positionierung der einzelnen Messgeräte folgen prinzipiell wie in Abbildung 5 gezeigt. Für diese Arbeit von besonderer Relevanz sind die HMP155 Sonde (blau markiert) und der TR-525M Niederschlagsmesser (dunkelgrün markiert).

Die HMP155 Sonde dient zur Messung von Lufttemperatur und relativer Feuchte. Hierbei ist laut Anweisungen darauf zu achten, dass sich das Messgerät so weit wie möglich oberhalb von vorhandener Vegetation befindet und auf ebenem Boden platziert ist. Dazu soll ein Abstand zu sich in der Nähe befindlichen Hindernissen von mindestens der 4-fachen Höhe der Hindernisse eingehalten werden und ebenso die am nächsten liegende Flächenversiegelung (z.B. asphaltierter Gehweg) mindestens 30 Meter entfernt sein. Für den Niederschlagsmesser ist zu beachten, dass der Trichter sich mindestens 30 Zentimeter über pflanzlichen Bewuchs befindet und der Abstand zu Hindernissen zumindest die 2-fache Höhe davon beträgt. Am wichtigsten ist ein ebener Untergrund, damit die Beweglichkeit des Sammlers nicht beeinträchtigt wird, was die Messungen eindeutig verfälschen würde. Bei dieser Art von Messgerät ist eine Wippe vorhanden, welche nach einer geeichten Menge an Niederschlag kippen muss, um genaue Messwerte zu erhalten (LI-COR Environmental GmbH, o.D.).

3.3 Auswertung

Im Rahmen der Datensammlung und -analyse wurden die benötigten Daten aus der eigenen Messstation im Forschungsgebiet, welche durch Betreuerin Anna Lindenberger, BSc, MSc zur Verfügung gestellt wurden, sowie der frei zugänglichen Datenbank von GeoSphere Austria entnommen. Der vorgesehene Zeitraum zur Analyse der selbst gemessenen Daten liegt von Oktober 2023 – Mitte Juni 2024. Unglücklicherweise gab es bei den Messgeräten technische Probleme, welche zu teils großen Datenlücken führten und somit manche Monate nach einer entsprechenden Bereinigung unbrauchbar machten, da keine valide Auswertung der Daten mehr gewährleistet war. Daher ist es wichtig zu erwähnen, dass nur die Monate März, April und Mai analysiert werden, auch bei den Messstationen von GeoSphere Austria, da nur in dieser Zeitspanne ein Vergleich mit dem Forschungsgebiet aufgestellt werden kann. Aufgrund dessen, dass die selbst gemessenen Daten nur einen äußerst kurzen Zeitabschnitt definieren, können rein mit den eigenen Werten keine aussagekräftigen Auswertungen durchgeführt werden. Deshalb sind in den Darstellungen vorwiegend die Messstationen „Wien Hohe Warte“, „Groß-Enzersdorf“ und „Zwerndorf“ als Mittelmaß zwischen möglichst kurzer Distanz zu den Marchauen und genügend historischer Daten ausgewählt worden. Hierbei wurden auch die vorhandenen Werte mit den korrespondierenden Stationsdaten von GeoSphere Austria verglichen. Dies diente einerseits, um sicherzustellen, dass keine zu großen Differenzen und somit potenzielle Messfehler präsent sind und andererseits, um relativ akkurate Parallelen zu setzen und somit den annähernden Datenverlauf im Forschungsgebiet von den Aufzeichnungen der eigenen Messstation simulieren zu können.

Die Datenbank der GeoSphere Austria (unter <https://data.hub.geosphere.at/dataset>) erlaubt es Zehnminuten-, Stunden-, Tages- und Monatsdaten abzurufen, wobei sämtliche Datensätze laut eigenen Angaben alle zehn Minuten aktualisiert werden. Für diese Arbeit wurde ausschließlich mit den Tages- und Monatsdaten gearbeitet. Beispielsweise werden für die 151-jährigen Verläufe von Temperatur und Niederschlag aus „Wien Hohe Warte“ die Monatsdaten genutzt, welche für die Temperatur absolute Werte für Minimal- und Maximaltemperatur für den jeweiligen Monat liefern, genauso wie eine über den gesamten Monat gemittelte Durchschnittstemperatur – jeweils auf einer Höhe von zwei Meter gemessen. Für den Niederschlag werden Monatssummen und die maximalen Werte einer 24-Stunden-Summe eines Monats genutzt. Die Tagesdaten eignen sich zur genaueren Beschreibung der Verläufe der Monate März/April/Mai und bieten ebenfalls bereits gemittelte Werte für Temperatur und relativer Feuchte, sowie Tagessummen bei Niederschlägen.

Um die jeweiligen Daten grafisch und statistisch darzustellen, wurde die Statistiksoftware „R“ – vor allem das Tool „RStudio“ – verwendet. Die notwendigen Programmierbefehle und Skripten für die jeweils gewünschten Plots wurden anhand selbstständiger Online-Recherche erarbeitet, wie auch das Installieren von nützlichen Paketen wie etwa „ggplot2“ und „lubridate“, um das Arbeiten mit den Daten zu erleichtern. Primär wurde der Fokus auf Kreuzkorrelationen, Zeitreihenanalysen und Trendlinien gelegt, was mit den Funktionen „ccf“, „matplot“ und „abline“ durchgeführt wurde, um möglichst deskriptive und dennoch leicht zu verstehende Grafiken zu plotten. Um die statistische Signifikanz der Trendlinien zu überprüfen, wurde als Mittelmaß ein Signifikanzniveau α von 0.05 angesetzt, da die üblichen Signifikanzniveaus 0.1, 0.05 und 0.01 sind (Fahrmeir et al., 2023). Diesen Wert gilt es mit dem jeweiligen p-Wert der Trendlinie, welchen die Funktion „summary“ wiedergibt, zu vergleichen. Ist der p-Wert kleiner als 0.05, ist die Trendlinie signifikant und lehnt die sogenannte Nullhypothese ab, welche in allen Auswertungen praktisch aussagt, dass es keine Änderungen im Temperaturverlauf, Niederschlagsmuster etc. gibt. Die Kreuzkorrelation wird standardgemäß mit einem Konfidenzintervall von 95% bereits beim Plotten der Grafik mit „RStudio“ angegeben, was im Rahmen dieser Arbeit auch als passendes Intervall angesehen wird.

4 Eigene Auswertungen und Korrelationen

Nachdem bereits festgestellt wurde, wie Temperatur, Niederschlag und relative Feuchte einen Auwald beeinflussen können, gilt es nun, die eigenen Messdaten und jene der ausgewählten Messstationen auszuwerten, zu vergleichen und faktisch zu interpretieren. Es werden besonders langzeitige als auch kurzzeitige Trends sowie Extremwerte und Korrelationen zwischen meteorologischen Parametern genauer betrachtet. Ebenso werden Daten der verschiedenen Messstationen verglichen, um auf relevante Ähnlichkeiten und somit mögliche Annäherungen der Verläufe und Trends außerhalb des Untersuchungszeitraumes rückschließen zu können. Die beobachteten Zeiträume der anderen Stationen betreffen ebenfalls nur die Monate März, April und Mai, um Vergleiche mit den Daten am eigenen Standort zu ermöglichen. Hierbei sei auch zu erwähnen, dass bei der Betrachtung von Niederschlagsverläufen die Tagesmaximalwerte als annäherndes Maß zur Beschreibung von Intensitäten dienen.

4.1 Temperaturänderungen

Um einen ersten Einblick in die regionalen Temperaturänderungen zu bekommen, wurden von der Station „Wien Hohe Warte“ Temperaturdaten der letzten 151 Jahre analysiert. Hierzu wurden als Vergleich die Monate März und April ausgewählt und in Maximal-, Minimal- und Durchschnittstemperaturen aufgeteilt, die im Laufe des Monats aufgezeichnet respektive ermittelt wurden.

Abbildung 6: Temperaturverlauf des Monats März der letzten 151 Jahre

Wie sich an den Trendlinien in Abbildung 6 erkennen lässt, herrscht in jeder Hinsicht ein Anstieg an Temperaturwerten, wobei sich die größte Steigung – erkennbar an dem x-Wert der Grafik – bei den

Minimaltemperaturen mit 0.0253 befindet. Auf die 151-jährige Zeitspanne bezogen bedeutet dies einen Anstieg von über 3,8°C. Daraus lässt sich schließen, dass es einen Rückgang an kalten Tagen gibt, beziehungsweise die extremen Minimaltemperaturen vergleichsweise immer wärmer werden. Sämtliche Trends befinden sich mit p-Werten von $1.6 \cdot 10^{-4}$, $4.0 \cdot 10^{-5}$ und $6.7 \cdot 10^{-4}$ (Reihenfolge max, mittel, min) deutlich unter dem Signifikanzniveau von 0.05. Somit wird die Nullhypothese, die keinen Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg und dem anthropogenen Klimawandel definiert, verworfen und die Alternativhypothese angenommen, welche eine eindeutige Verbindung dieser zwei Faktoren beschreibt. Zudem wurde die niedrigste Minimaltemperatur im Jahr 1886 mit $-16,3^\circ\text{C}$ aufgezeichnet, wohingegen 1989 die wärmste mit $1,1^\circ\text{C}$ vermerkt ist. Bei den Maximaltemperaturen tritt der höchste Wert 1989 mit $25,5^\circ\text{C}$ auf, der geringste 1875 mit $9,0^\circ\text{C}$. Der März im Jahr 1989 sticht hierbei als besonders warm heraus.

Abbildung 7: Temperaturverlauf des Monats April der letzten 151 Jahre

Im Vergleich zu März zeigen die Temperaturverläufe von April, wiederum in Maximal-, Minimal-, und Mitteltemperatur unterteilt, ganz andere Trends, wie in Abbildung 7 erkennbar ist. Hier befindet sich die größte Steigung mit 0.0254 nämlich im Bereich der Maximaltemperatur und die geringste bei den Niedrigtemperaturen. Die jeweiligen Trendlinien sind ebenso statistisch signifikant und besitzen mit $1.2 \cdot 10^{-7}$, $4.0 \cdot 10^{-6}$ und $4.6 \cdot 10^{-4}$ p-Werte von unter 0.05, was erneut die Nullhypothese verwirft. Auffällig ist, dass die Höchstwerte für die Extremtemperaturen Anfang des 21. Jahrhunderts aufgezeichnet wurden und die jeweiligen Tiefstwerte Anfang des 20. Jahrhunderts. So sind 30.0°C und 5.2°C die höchsten

Maximal- bzw. Minimaltemperaturen, welche 2012 respektive 2009 erfasst wurden – 14.3°C und -8.1°C wurden hingegen 1907 bzw. 1900 festgehalten.

Abbildung 8: Durchschnittliche Temperaturschwankung jeden Aprils 1874-2024

Für die Grafik in Abbildung 8 wurden sämtliche Aufzeichnungen des Monats April von 1874 bis 2024 von Wien Hohe Warte gemittelt und anschließend die einzelnen Jahre mit dem langfristigen Jahresmittel verglichen. Auch hier ist an der Trendlinie ein eindeutiger Anstieg zu erkennen, was bedeutet, dass der April im Schnitt immer wärmer wird. Mit -3,7°C war der April im Jahr 1929 der kälteste im gegebenen Zeitraum, jedoch ist jener 2018, 89 Jahre später, mit 5,7°C über dem Durchschnitt deutlich der wärmste. Anhand der Steigung kann man auch herausleiten, dass in den letzten 151 Jahren der Monat April um etwa 2,16°C wärmer geworden ist.

Nachdem die Messungen im Forschungsgebiet nur eine geringe Menge an Daten aufweisen kann, soll ein Vergleich der Messwerte in Bezug auf den Temperaturverlauf mit der Station Groß-Enzersdorf zeigen, ob jene Messstation auf Basis einer überzeugenden Ähnlichkeit das Untersuchungsgebiet repräsentieren kann.

Abbildung 9: Vergleich Messwerte zwischen Groß-Enzersdorf und Forschungsgebiet

Wie in Abbildung 9 ersichtlich, ist eine gewisse Gemeinsamkeit vorhanden. Statistisch gesehen beträgt der Korrelationsfaktor zirka 0,96 und drückt somit eine signifikante Übereinstimmung aus, was es erlaubt, Rückschlüsse auf den Auwald anhand von Daten aus Groß-Enzersdorf zu schließen – zumindest im Zeitraum März bis Mai.

Abbildung 10: Wettervergleich von 10-Jahres-Abschnitten im Zeitraum März – Mai

In dem vorstehenden Temperaturverlauf aus Abbildung 10 wurden die Werte der einzelnen Tage über jeweils zehn Jahre gemittelt. Im kurzfristigen, gegenseitigen Vergleich von jeweils zehn Jahren sind ebenfalls tendenziell heißere Temperaturverläufe im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai erkennbar, je jünger der dekadische Jahresabschnitt ist. Die Daten der Grafik ergeben, dass im Vergleich zu den anderen Dekaden die heißeste Tagesmitteltemperatur in der gegebenen Zeitspanne von 92 Tagen 48-mal ($\approx 52\%$) in den letzten zehn Jahren aufgezeichnet wurde, wohingegen dies in den 70ern nur auf neun Tage ($\approx 10\%$) zutrifft. Beispielsweise lässt sich Ende März gut erkennen, dass die Mitteltemperatur der letzten zehn Jahre hier deutlich die heißeste ist.

Durch genaueres Analysieren der einzelnen Tage lässt sich anhand der Daten feststellen, dass sieben der zehn größten Temperaturunterschiede im März vorhanden sind, mit einer maximalen Differenz von $5,25^{\circ}\text{C}$ am 5. März. Mit fortschreitendem Verlauf zu einer wärmeren Jahreszeit neigen auch die Abstände zwischen der wärmsten und kältesten Dekade zu geringeren Werten – so senkt sich die mittlere Differenz von $3,20^{\circ}\text{C}$ im März auf $2,77^{\circ}\text{C}$ im April und wiederum auf $1,86^{\circ}\text{C}$ im Mai.

Abbildung 11: Klimavergleich zwischen 1955-84 und den letzten 30 Jahren im Zeitraum März – Mai

Ähnlich wie in Abbildung 10 ist in Abbildung 11 ein Vergleich von in diesem Fall 30 Jahre langen Zeitabschnitten erkenntlich – ebenso von den Monaten März bis Mai. Allerdings wird hierbei das Klima betrachtet, da es sich um jene Zeitperiode handelt, welche von der Weltorganisation für Meteorologie

(WMO) festgelegt wurde, um Klimavergleiche darstellen zu können (World Meteorological Organization, 2014). Jene Gegenüberstellungen aus Abbildung 7 sind aufgrund der kürzeren Zeitspannen demnach eher als Wettervergleiche zu interpretieren. Die Daten zeigen auf, dass fast während des gesamten Zeitraumes, genauer gesagt über 91% davon, die letzten 30 Jahre höhere Temperaturen im Schnitt aufweisen als in jenem von 1955 bis 1984. Die größte Differenz der beiden Verläufe, welche Ende April auftritt, beträgt 3,90°C. Weiters ist der Temperaturunterschied zwischen den jeweiligen Mittelwerten im untersuchten Zeitabschnitt mit 1,51°C zu vermerken.

4.2 Änderungen des Niederschlagsmusters

Abbildung 12: Niederschlagsmuster des Monats April von 1874 bis 2024

Aus den Niederschlagsdaten der Messstation Wien Hohe Warte von 1874 bis zum heurigen Jahr ist in dem Monat April eine klare negative Steigung in beiden analysierten Kategorien in Abbildung 12 erkennbar. Allerdings ist der x-Wert der Trendlinie der Monatssummen mehr als drei Mal so groß als jener der Tagesmaxima. Dies sagt aus, dass es im Laufe der Jahrzehnte zu immer weniger Niederschlag gekommen ist – in Bezug auf die Steigung etwa 19,7 mm weniger – jedoch die Intensitäten der Niederschläge, in Form von maximaler Regenmenge innerhalb eines Tages, nicht so stark beeinflusst sind. Durch den im Laufe der Jahre geringeren Gesamtniederschlag lässt sich interpretieren, dass es im April zu immer längeren Dürreperioden kommt und der Monat insgesamt trockener wird.

Allerdings sei hier zu beachten, dass nur der Trend der Monatssumme statistisch signifikant mit einem p-Wert von 0.027 ist. Bei den Tagesmaximum gilt ein p-Wert von 0.064 was größer dem Signifikanzniveau von 0.05 entspricht und somit die Nullhypothese beibehalten wird. Daraus folgt, dass es keinen Zusammenhang zwischen Niederschlagsintensität und dem anthropogenen Klimawandel gibt – sehr wohl gilt dies allerdings für die Niederschlagssumme.

Abbildung 13: Niederschlagsmuster des Monats März von 1874 bis 2024

Vergleichsweise zum April gibt das Niederschlagsmuster des Monats März (Abbildung 13) ganz andere Eigenschaften wieder. Wiederum wurden die Tagesmaximalwerte und Monatssummen der Jahre 1874-2024 von der Station Wien Hohe Warte entnommen. Hier wird eine wesentlich geringere negative Steigung in der Monatssumme und sogar eine sehr leichte positive Steigung beim Tagesmaximum festgehalten. Jedoch lässt sich schnell erkennen, dass die Veränderungen um einiges milder als im April sind. Diese Annahme bestätigt auch die Statistik, da der p-Wert für den Trend des Tagesmaximums 0.77 und jener für die Monatssumme 0.35 beträgt, was eindeutig größer als 0.05 ist und somit statistisch insignifikant. Es herrscht daher im März kein Zusammenhang weder mit der Menge noch mit der Intensität des Niederschlags und dem menschengemachten Klimawandel.

Abbildung 14: Kreuzkorrelation zw. Temperatur und Niederschlag gemessen in Wien Hohe Warte

Abbildung 14 zeigt eine Kreuzkorrelation zwischen Temperatur und Niederschlag erneut auf Basis von Messwerten der Station Wien Hohe Warte im Zeitraum 1874 bis 2024 im Monat April. Hierbei wurde dieser Monat gewählt, da nur der April eine statistische Signifikanz im Verlauf der Niederschlagsmenge vorweisen kann. Dies dient zur Veranschaulichung ob und wie sehr die zwei Parameter zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Die Einheit für den Lag wird hierbei als Jahr definiert. An der Ordinate sind die Korrelationsfaktoren, welche jeweils eine positive oder negative Korrelation beschreiben können, ablesbar. Diesbezüglich sind jene Werte relevant, die einen möglichst hohen bzw. niedrigen Faktor definieren, da dies einen relevanten Zusammenhang impliziert. Der eindeutigste Korrelationsfaktor ist bei Lag 0 mit einem Wert von knapp unter -0,4 zu erkennen und beschreibt eine negative Korrelation, was aussagt, dass es im gleichen Jahr bei hoher Jahrestemperatur zu niedrigem Jahresniederschlag kommt und umgekehrt. Die blaue-strichlierte Linie kennzeichnet dabei den klassischen Konfidenzoeffizient von 95%.

4.3 Relative Feuchte

Abbildung 15: Kreuzkorrelation zw. Niederschlag und Relativer Feuchte anhand der selbst gemessenen Daten

Aus den Daten der eigenen Messstation wurde eine Kreuzkorrelation von März bis Mai 2024 angefertigt, um statistisch zu überprüfen, ob es in dem Auwald eine Korrelation zwischen Niederschlag und relativer Feuchte gibt, was durch Abbildung 15 erkenntlich gemacht wird. Der Lag beschreibt jeweils die 92 Tage, die in den drei Monaten beinhaltet sind.

Der auffälligste Korrelationsfaktor ist an Tag 0 abzulesen. Hier herrscht eine positive Korrelation, was darauf hinweist, dass an einem niederschlagsreichen Tag ebenso die relative Feuchte steigt. Der zweithöchste Faktor von etwa 0,3 bei Lag -1 kann darauf zurückgeschlossen werden, dass in dem vorhandenen Datensatz Niederschläge öfters über zwei Tage aufgezeichnet werden und es am ersten der beiden Tage auch schon zu einem Anstieg in relativer Feuchte kommt. Jedenfalls ist darauf zu achten, dass aufgrund der geringen Anzahl an Daten nicht alle Werte jenseits der strichlierten Linie, also erneut eines Konfidenzniveaus von 95%, als statistisch relevant anzusehen sind.

Um erneut zu überprüfen, ob die Messwerte zwischen der eigenen Messstation und der gewählten Station von GeoSphere Austria, in diesem Fall Zwerndorf, einer angemessenen Ähnlichkeit entsprechen, wurden auch hier Daten im direkten Vergleich gegenübergestellt.

Abbildung 16: Datenvergleich zwischen Messstation Zwerndorf und jener im Forschungsgebiet

Laut Auswertung ergibt sich in Abbildung 16 ein Korrelationskoeffizient von 0,87, was statistisch gesehen immer noch einer sehr starken Beziehung entspricht, wobei besonders im Mai größere Verschiedenheiten ersichtlich sind. Allerdings handelt es sich wiederum um eine äußerst kleine Stichprobe, da an sich nur drei Monate des Jahres 2024 verglichen wird

Um einen Einblick des kurzfristigen Verlaufes der relativen Feuchte zu gewinnen, wurden die Daten aus der Messstation Zwerndorf von Beginn der Aufzeichnung (1997) bis heuer analysiert, diesbezüglich für den Monat März.

Abbildung 17: Verlauf der relativen Feuchte im März, anno 2022 als Ausreißer links berücksichtigt, rechts weggelassen (Ordinate unterschiedlich!)

Der Verläufe in Abbildung 13 zeigen eine eindeutig sinkende Tendenz, wie die Trendlinien zu erkennen gibt. Das Jahr 2022 zeigt einen auffällig unterschiedlichen Wert (auch im April und Mai), weshalb die Grafik ebenfalls in einer mehr geglätteten Variante angegeben wird. Dennoch ist die Steigung klar negativ definiert, mit einem Wert von etwa -0.33 ohne Berücksichtigung des Jahres 2022. Die Zeitspanne ist mit 28 Jahren zwar etwas zu gering, um eine Aussage über das Klima zu tätigen, dennoch lässt sich der Rückgang in der relativen Feuchte gleichfalls für das Untersuchungsgebiet annehmen, da sich die Station Zwerndorf äußerst nahe am Auwald befindet. Beide Trends sind auch statistisch signifikant mit p-Werten von 0.0008 (ohne 2022) und 0.0003 (mit 2022).

5 Diskussion

In diesem Kapitel soll nun genauer erörtert werden, ob und wie sich die Ergebnisse mit Erkenntnissen von anderen Literaturwerken vergleichen lassen, wo es Unterschiede gibt und ob die Forschungsfragen zufriedenstellend beantwortet worden konnten. Auch werden die genutzte Methodik und generelle Herangehensweise als Grundlage zu den erlangten Auswertungen hinterfragt und auf mögliche Verbesserungen des Forschungsansatzes eingegangen.

5.1 Methodik und Messstandorte

Eine Messstation mitten im Untersuchungsgebiet aufzustellen bietet an sich eine valide Grundlage, um die exakten Werte der erwünschten Parameter zu analysieren, ohne jegliche Ungenauigkeiten durch Annäherungen riskieren zu müssen. Jedoch ist ein zentrales Problem die Menge an vorhandenen Daten, welche sehr gering ist. Durch technische Probleme an den Messgeräten fielen einige Monate an potenziellen Messwerten aus, da zu große Datenlücken entstanden sind. Die Daten, mit denen schließlich gearbeitet werden konnte, umfassen nur eine Zeitspanne von drei Monaten, was eine starke Einschränkung der Glaubwürdigkeit der Ergebnisse und falsche Schlussfolgerungen ergeben kann. Selbstverständlich reicht dies nicht aus, um auf Basis dessen hochwertige Aussagen über den Einfluss des Klimawandels auf die Marchauen treffen zu können. Grundsätzlich haben in dieser Hinsicht die technischen Schwierigkeiten schließlich keinen Unterschied gemacht, da auch ohne Datenlücken nur ein Zeitraum von Oktober 2023 – Juni 2024 abgedeckt wäre, was auch nicht als ausreichend angesehen werden kann. Dazu müssten zumindest ein Jahr bzw. mehrere Jahre an konstanten Datenaufzeichnungen in dem Forschungsgebiet durchgeführt werden.

Daher war es sinnvoll, externe Datenquellen durch naheliegende Messstationen als Vergleich heranzuziehen, auch wenn das die Unabhängigkeit der Forschung etwas schwächt. Wie in Abbildung 3 im Unterkapitel 2.5.2 zu sehen ist, befinden sich die Stationen Groß-Enzersdorf, Wien Hohe Warte und Zwerndorf farblich in der gleichen Kategorie der mittleren Jahrestemperatur und der Jahresniederschlagssumme wie die Marchauen, was auf eine sehr ähnliche meteorologische Exposition hinweist. Zusätzlich beinhaltet die Station Wien Hohe Warte ein immenses Ausmaß an Daten wie sonst keine andere Station, was sich optimal zur allgemeinen Veranschaulichung von sehr langen Zeitspannen anbietet. Ein genauerer Vergleich mit Groß-Enzersdorf kann insofern gerechtfertigt werden, als dass genügend Daten für klimatische Aussagen vorhanden sind und zusätzlich angenommen werden kann, dass speziell die Temperaturwerte ähnlicher zu jenen in den Marchauen sind als es für eine Station in Wien der Fall wäre, da hier der Effekt einer Hitzeinsel in einer Großstadt die Messwerte wesentlich beeinflussen kann. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass Groß-Enzersdorf direkt an Wien grenzt und dadurch suburban

geprägt ist, was auch keinen optimalen Vergleich zu einer primär ländlichen Umgebung darstellt. Die am besten geeignete Station für eine Rückschlussfolgerung des Forschungsgebietes, welche von GeoSphere Austria angeboten wird, wäre Zwerndorf – angesichts der geringen Distanz zur eigenen Messstation und da sich der Ort wie in Unterkapitel 3.1 erwähnt direkt bei den Marchauen befindet. Aufgrund eines etwas zu geringen Zeitabschnittes von 28 Jahren sind die Möglichkeiten der Gegenüberstellungen begrenzt beziehungsweise Aussagen über das Klima nicht möglich. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass nach (De Frenne et al., 2021) das Mikroklima innerhalb und außerhalb eines Waldes stark differenziert, was ebenso für einen Auwald angenommen werden kann. Daher ist ein Vergleich mit der relativen Feuchte trotzdem sinnvoll, da in Bezug auf das auftretende Mikroklima, was eng in Verbindung mit der Feuchte steht, Zwerndorf, aufgrund der eben genannten Randbedingungen, die wahrscheinlich ähnlichsten Verläufe wiedergibt.

Das Auswerten und Veranschaulichen der Daten mittels „RStudio“ bot zahlreiche Möglichkeiten, übersichtliche und aussagekräftige Grafiken zu erstellen. Der Fokus auf Zeitreihenanalysen inkl. Trendlinien und Kreuzkorrelationen gibt eine zeitgemäße Datenanalyse wieder. Durch Implementieren des p-Wertes ist auch eine sofortige Validierung der Ergebnisse gegeben. Nichtsdestotrotz hätte eine größere Variation an Darstellungsmethoden (z.B. Boxplots) oder Mittel zur statistischen Überprüfung wie zusätzliche t-Tests womöglich zu einer besseren Auswertung geführt. Demgegenüber standen teilweise Probleme mit der Handhabung der Software selbst – so konnte beispielsweise eine Auswertung anhand Standardized Precipitation Index (SPI) nicht durchgeführt werden, da keine Lösungen für die dabei aufgetretenen Probleme (wie Installieren eines passenden Pakets) gefunden wurden.

5.2 Ergebnisse und Vergleiche

Beginnend mit der Temperaturentwicklung lässt sich hierzu sagen, dass die ermittelte signifikante Steigung der Temperatur über die letzten paar Jahrzehnte definitiv mit zahlreichen wissenschaftlichen Schriftwerken übereinstimmt. Über diese Erkenntnis berichten sowohl das IPCC (2023) auf globaler Ebene, Brasseur et al. (2023) in (Zentral-)Europa als auch Jandl et al. (2024) in Österreich. Da es in diesen Literaturwerken nicht üblich ist, einzelne Monate zu analysieren, sondern den Temperaturverlauf auf Basis ganzjähriger Aufnahmen zu begründen, bieten sich keine wirklichen Möglichkeiten für einen direkten Vergleich mit den selbst erfassten Trends von März und April an. Allerdings wird wie von Stainforth et al. (2013) erklärt, dass die um einiges kälteren Temperaturen eine verhältnismäßig rapide Erwärmung erfahren. Somit könnte man argumentieren, dass daher im März der Trend mit der höchsten Steigung bei den Minimaltemperaturen, was beim April – der im Vergleich insgesamt wärmere Monat – nicht der Fall ist. Nachdem aber Höchsttemperaturen in Form von Hitzewellen zu immer größeren Extremen tendieren (speziell im Sommer) und im April die Maximaltemperaturen am stärksten steigen, deutet der Abschnitt

März – April eventuell auf eine Übergangsphase hin, wodurch ab April diese Höchstwerte zu steigen beginnen. Dies ist allerdings eine reine Interpretation der gegebenen Auswertungen und soll nicht als klare Erklärung angesehen werden. Eine eindeutige Übereinstimmung wiederum zeigen die Temperatur- und Klimavergleiche zwischen den letzten 10 bzw. 30 Jahren und Abschnitte dergleichen aus früheren Zeiten. Je aktueller der Zeitraum ist, desto wärmer scheint er im Schnitt zu sein. Dies beschreibt also eine mit der Zeit steigende Erhöhung der Temperatur. Auch diese Erkenntnis lässt sich mit jener von Jandl et al. (2024) mittels Abbildung 2 kombinieren – hier ist nämlich ein auffallender Anstieg in der Mitteltemperatur ab ca. 1980 zu erkennen, was auch erklären würde, weshalb die jüngeren vergangenen Jahre im Vergleich größtenteils die heißesten sind.

Anders als mit der Temperatur kommt es bei den Auswertungen der Niederschläge zu mehreren Diskrepanzen mit anderen Literaturwerken. Hauptsächlich fällt auf, dass, zumindest in unseren Breitengraden, von vielen Autor:innen eine Zunahme der Niederschlagssumme angenommen wird (Hauck et al., 2019). Die eigenen Auswertungen deuten aber jeweils auf eine Abnahme der Niederschlagsmenge hin, im Falle des Aprils sogar auf einem signifikanten Niveau. Hier zeigt sich erneut das Problem von vergleichen zwischen jährlichen und monatlichen Datensätzen. Der weit verbreitete Konsens einer Steigung des Niederschlages basiert eben auf Jahressummen und macht es somit schwer möglich, die Ergebnisse von März und April eindeutig zu bestätigen oder abzulehnen. Das Niederschlagsmuster ist allerdings sehr saisonal geprägt, weshalb generell in Zukunft mit einer größeren Niederschlagszunahme im Winter und einer Abnahme im Sommer gerechnet wird (Blöschl et al., 2018 & Bender et al., 2017).

Einen wertvollen Vergleich zeigen aber Lhotka & Kyselý (2022), welche Kreuzkorrelationen zwischen Niederschlag und Temperatur in Europa modellierten und in Saisonen einteilten.

Abbildung 18: Pearson Korrelationskoeffizient zwischen Niederschlag (mittels SPI) und monatlichen Temperaturanomalien (aus Daten der E-OBS (1989–2008)). Punkte repräsentieren Gebiete mit signifikanten (im 5% Niveau) Korrelationen (Lhotka & Kyselý, 2022)

Abbildung 18 zeigt somit die Ergebnisse dieser Autoren, wobei orange negative und violett positive Korrelationen darstellen. Im Zeitraum März/April/Mai herrscht demnach im Osten Österreichs eine sogar signifikante negative Korrelation zwischen Niederschlag und Temperatur, was durch die Punkte ersichtlich gemacht wird. Da der selbst analysierte Temperatursteigung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, würde diese Abbildung damit die negativen Trends im Niederschlagsmuster unterstützen, da es sich bei einem Anstieg in der Niederschlagsmenge sonst um eine positive Korrelation handeln müsste.

Die Ergebnisse der relativen Feuchte spiegeln die Aussagen von Bender et al. (2017) wider und bestätigen somit den rückgängigen Trend. Ebenso kann das laut Mahmood et al. (2012) direkte Verhältnis zwischen Niederschlag und relativer Feuchte mit der selbst erstellten Kreuzkorrelation dazu belegt werden. Ob dieser Rückgang jedoch für das ganze Jahr angenommen werden kann, lässt sich mit dem aktuellen Stand der Daten nicht beantworten.

Generell stimmen die Auswertungen trotz des kurzen Zeitraumes mit einer Vielzahl von Erkenntnissen aus anderen Studien überein. Trotzdem muss erwähnt werden, dass es für weitere und vor allem aussagekräftige Analysen der meteorologischen Parameter in den Marchauen einfach mehr Daten braucht. Bereits ein Jahressatz an Daten würde wichtige Einblicke bieten, ob und wie sehr diese Parameter in saisonalen Bedingungen mit dem Auwald interagieren und sich verändern. Durch die zurzeit vorhandenen Werte müssen diesbezügliche Fragen noch offengehalten und vieles auf Basis von Vermutungen angenommen werden.

Dennoch sollten die Auswertungen als Warnung wahrgenommen werden und die prekäre Situation, in der sich die Marchauen aktuell befinden und in Zukunft auch ausgesetzt werden können, verdeutlichen. Viele Faktoren, welche Horner et al. (2009) als Gründe zum starken Rückgang von Auwäldern weltweit erwähnt, darunter zahlreiche Folgen des anthropogenen Klimawandels, wie steigende Temperaturen, Extremereignisse wie Hitzewellen oder Verschiebungen im Niederschlagsmuster und daraus folgende längere Dürreperioden treffen laut aktuellen Trends und wie die eigenen Datenauswertungen zeigen auch auf das Forschungsgebiet zu.

6 Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Arbeit wurde das Ziel verfolgt, den Einfluss des anthropogenen Klimawandels auf ein renaturiertes Feuchtgebiet anhand der Marchauen zu analysieren. Dabei wurde sich auf die Untersuchung von meteorologischen Parametern konzentriert und daraufhin die Frage gestellt, ob und wie sich Temperatur, Niederschlag und relative Feuchte in so einem Ökosystem ändern. Diese Parameter wurden gewählt, da sie einen umfangreichen Einblick bieten, wie sehr Auwälder diesbezüglich empfindlich und angepasst sind und jegliche Änderungen schwere Auswirkungen auf die Entwicklung der Marchauen und dessen Biodiversität mit sich bringen würden. Sämtliche Faktoren, wie längere Dürreperioden, extremere Hitzewellen, Verschiebungen im Niederschlagsmuster oder Rückgang in der relativen Feuchte würden zu einer enormen Verschlechterung des gesamten Systems beitragen.

Die angewandte Methodik mittels Datenauswertung und -vergleich mit den Stationen „Wien Hohe Warte“, „Groß-Enzersdorf“ und „Zwerndorf“ hat sich als durchaus plausibel und informationsreich herausgestellt. Durch Auswertung der Werte von der selbst aufgestellten Messstation im Forschungsgebiet und jener der ausgewählten Stationen konnten über den Zeitraum März – Mai 2024 bereits größtenteils signifikante Trends und Korrelationen in den Parametern herausgefunden werden. Diese Erkenntnisse konnten sich auch überraschend gut mit der recherchierten Literatur übereinstimmen lassen. Bezüglich der Menge an Daten, mit denen gearbeitet werden konnte, stellt sich die Beantwortung der Forschungsfragen als relativ befriedigend heraus. Es wurde definitiv eine Änderung in allen drei Parametern erkannt, auch wenn diese nur für eine kurze Zeitspanne untersucht und angenommen werden konnte. Die Ausfälle der Messgeräte im Forschungsgebiet waren diesbezüglich äußerst einschränkend – ein Vergleich von einem halben Jahr an Daten und der Übergang von zumindest zwei Jahreszeiten wäre um einiges aussagekräftiger gewesen. Es mussten deshalb einige Aspekte der Forschungsfragen durch Interpretation und Vermutungen ergänzt werden – so kann beispielsweise nicht nachgewiesen werden, ob der Auwald vielleicht im Herbst andere Einwirkungen erfährt. Daher wird davon ausgegangen, dass die Trends der erforschten drei Monate auch mehrheitlich über das ganze Jahr angesehen werden können, ausschließlich des Niederschlags, weshalb es definitiv noch Verbesserungspotential für die Forschung gibt. Infolgedessen wäre eine Aufzeichnung von mindestens einem Jahr ein guter Ansatz, um zumindest saisonale Schwankungen in den Marchauen genauer beobachten zu können und somit bei den bisher ermittelten Erfahrungswerten anzuknüpfen. Jedes weitere Jahr würde dementsprechend helfen, diese Verläufe zu validieren. Es könnte nämlich der Fall sein, dass es im beobachteten Zeitraum zum Beispiel außergewöhnlich warm war und eine Beobachtung im folgenden Jahr zur gleichen Jahreszeit ganz anders aussehen würde.

Dennoch scheinen die Ergebnisse vielversprechend zu sein und motivieren somit eine Fortsetzung der Messungen und Forschungen in den Marchauen, um noch mehr wertvolle und aufschlussreiche Daten zu sammeln. Diese können einen wesentlichen Beitrag zu Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel leisten, was angesichts der aktuellen Situation und den projizierten Entwicklungen definitiv erstrebenswert ist.

Literaturverzeichnis

- Argüeso, D., Evans, J. P., Fita, L., & Bormann, K. J. (2014). Temperature response to future urbanization and climate change. *Climate Dynamics*, 42(7), 2183–2199. <https://doi.org/10.1007/s00382-013-1789-6>
- Bender, S., Butts, M., Hagemann, S., Smith, M., Vereecken, H., & Wendland, F. (2017). *Der Einfluss des Klimawandels auf die terrestrischen Wassersysteme in Deutschland. Eine Analyse ausgesuchter Studien der Jahre 2009 bis 2013. Report 29. Climate Service Center Germany. Hamburg.* <https://www.gerics.de/imperia/md/content/csc/report29.pdf>
- Biurrun, I., Campos, J. A., García-Mijangos, I., Herrera, M., & Loidi, J. (2016). Floodplain forests of the Iberian Peninsula: Vegetation classification and climatic features. *Applied Vegetation Science*, 19(2), 336–354. <https://doi.org/10.1111/avsc.12219>
- Blöschl, G., Blaschke, A. P., Haslinger, K., Hofstätter, M., Parajka, J., Salinas, J., & Schöner, W. (2018). Auswirkungen der Klimaänderung auf Österreichs Wasserwirtschaft – ein aktualisierter Statusbericht. *Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft*, 70(9), 462–473. <https://doi.org/10.1007/s00506-018-0498-0>
- Blume, H.-P., Brümmer, G. W., Horn, R., Kandeler, E., Kögel-Knabner, I., Kretschmar, R., Stahr, K., Wilke, B.-M., Thiele-Bruhn, S., & Welp, G. (2010). *Lehrbuch der Bodenkunde*. Spektrum Akademischer Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2251-4>
- Brasseur, G. P., Jacob, D., & Schuck-Zöller, S. (Hrsg.). (2023). *Klimawandel in Deutschland: Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66696-8>
- Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. (o.D.). *Endbericht ÖKS15 | Klimaszenarien für Österreich | Daten – Methoden – Klimaanalyse*. Abgerufen am 2. November 2024, von https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/anpassungsstrategie/publikationen/oeks15.html
- Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. (o.D.). *Feuchtgebiete: Definition und Bedeutung*. Abgerufen am 26. Mai 2024, von <https://info.bml.gv.at/themen/wasser/wasser-eu-international/europaeische-und-internationale-wasserwirtschaft/feuchtgebiete/definition.html>
- Craft, C. (2016). 6—Forested Wetlands. In C. Craft (Hrsg.), *Creating and Restoring Wetlands* (S. 129–160). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407232-9.00006-3>

De Frenne, P., Lenoir, J., Luoto, M., Scheffers, B. R., Zellweger, F., Aalto, J., Ashcroft, M. B., Christiansen, D. M., Decocq, G., De Pauw, K., Govaert, S., Greiser, C., Gril, E., Hampe, A., Jucker, T., Klings, D. H., Koelemeijer, I. A., Lembrechts, J. J., Marrec, R., ... Hylander, K. (2021). Forest microclimates and climate change: Importance, drivers and future research agenda. *Global Change Biology*, 27(11), 2279–2297. <https://doi.org/10.1111/gcb.15569>

Essl, F., & Rabitsch, W. (Hrsg.). (2013). *Biodiversität und Klimawandel: Auswirkungen und Handlungsoptionen für den Naturschutz in Mitteleuropa*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-29692-5>

Fahrmeir, L., Heumann, C., Künstler, R., Pigeot, I., & Tutz, G. (2023). *Statistik: Der Weg zur Datenanalyse*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-67526-7>

Formayer, H., & Fritz, A. (2017). Temperature dependency of hourly precipitation intensities - surface versus cloud layer temperature: PRECIPITATION INTENSITIES: SURFACE VERSUS CLOUD LAYER TEMPERATURE. *International Journal of Climatology*, 37(1), 1–10. <https://doi.org/10.1002/joc.4678>

Grabher, M., Farasin, K., Blum, V., & Lazowski, W. (1990). *Ramsar-Bericht: [Bestandesaufnahme österreichischer Schutzgebiete]: 1: Rheindelta, Marchauen: Bestandsaufnahme österreichischer Schutzgebiete: Bd. 1 Rheindelta, Marchauen : Bestandsaufnahme österreichischer Schutzgebiete*. <https://permalink.obvsg.at/bok/AC00123858>

Hauck, M., Leuschner, C., & Homeier, J. (2019). *Klimawandel und Vegetation—Eine globale Übersicht*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59791-0>

Hickler, T., Bolte, A., Böhr, B., Beierkuhnlein, C., Blaschke, M., Blick, T., Brüggemann, W., Dorow, Wolfgang, Fritze, M.-A., Gregor, T., Ibisch, P., Kölling, C., Kühn, I., Pompe, S., Petercord, R., Schweiger, O., Seidling, W., Trautmann, S., Waldenspuhl, T., & Wellbrock, N. (2012). *Folgen des Klimawandels für die Biodiversität in Wald und Forst* (S. 164–221). <https://doi.org/10.13140/2.1.4759.9049>

Horner, G. J., Baker, P. J., Mac Nally, R., Cunningham, S. C., Thomson, J. R., & Hamilton, F. (2009). Mortality of developing floodplain forests subjected to a drying climate and water extraction. *Global Change Biology*, 15(9), 2176–2186. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.01915.x>

Hrabovský, M., & Hladík, M. (2024). Control of invasive *Ailanthus altissima* in the Danube floodplain forests in Bratislava using chemical and biological agents. *Forest Ecology and Management*, 569, 122225. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122225>

Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc). (2023). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (1. Aufl.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896>

- Jandl, R., Erb, K., Tappeiner, U., & Foldal, C. B. (2024). *APCC Special Report: Landnutzung und Klimawandel in Österreich*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-67864-0>
- Klose, B. (2016). *Meteorologie: Eine interdisziplinäre Einführung in die Physik der Atmosphäre*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43622-6>
- Lazowski, W. [VerfasserIn]Lazowski, Werner. (1997). *Auen in Österreich: Vegetation, Landschaft und Naturschutz: Bd. Monographien / Umweltbundesamt, Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 81*. <https://permalink.obvsg.at/bok/AC01939409>
- Lhotka, O., & Kyselý, J. (2022). Precipitation–temperature relationships over Europe in CORDEX regional climate models. *International Journal of Climatology*, 42(9), 4868–4880. <https://doi.org/10.1002/joc.7508>
- LI-COR Environmental GmbH. (o.D.). *Installing sensors in the field*. Abgerufen am 15. November 2024, von <https://www.licor.com/env/support/Biomet-System/topics/installing-in-the-field.html#top>
- Mahmood, R., Littell, A., Hubbard, K. G., & You, J. (2012). Observed data-based assessment of relationships among soil moisture at various depths, precipitation, and temperature. *Applied Geography*, 34, 255–264. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.11.009>
- Meyer, T. (2017). *Ökologie mitteleuropäischer Flussauen*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-55455-5>
- Mikac, S., Žmegač, A., Trlin, D., Paulić, V., Oršanić, M., & Anić, I. (2018). Drought-induced shift in tree response to climate in floodplain forests of Southeastern Europe. *Scientific Reports*, 8(1), 16495. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-34875-w>
- REWET Project. (o.D.). *Restoration of wetlands to minimise emissions and maximise carbon uptake. A strategy for long-term climate mitigation. Funded by the European Union*. Abgerufen am 8. Dezember 2024, von <https://www.rewet-he.eu>
- Stainforth, D. A., Chapman, S. C., & Watkins, N. W. (2013). Mapping climate change in European temperature distributions. *Environmental Research Letters*, 8(3), 034031. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/034031>
- Tockner, K., & Stanford, J. A. (2002). Riverine flood plains: Present state and future trends. *Environmental Conservation*, 29(3), 308–330. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S037689290200022X>
- World Meteorological Organization. (2014). *Commission for climatology: Sixteenth session, Heidelberg, 3-8 July 2014: Abridged final report with resolutions and recommendations*. World Meteorological Org; WorldCat.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überschwemmungsgründe der Unteren Marchauen (Grabher et al., 1990).....	6
Abbildung 2: Ausschnitt aus APCC Special Report (Jandl et al., 2024).....	9
Abbildung 3: a Mittlere Jahrestemperatur und b Jahresniederschlagssumme in Österreich für den Zeitraum 1981–2010 (Jandl et al., 2024).....	11
Abbildung 4: Visualisierung des Untersuchungsgebiets (Arbeitsgruppe Lindenberger, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau).....	13
Abbildung 5: Allgemeiner Aufbau der Messstation	14
Abbildung 6: Temperaturverlauf des Monats März der letzten 151 Jahre	17
Abbildung 7: Temperaturverlauf des Monats April der letzten 151 Jahre.....	18
Abbildung 8: Durchschnittliche Temperaturschwankung jeden Aprils 1874-2024	19
Abbildung 9: Vergleich Messwerte zwischen Groß-Enzersdorf und Forschungsgebiet	20
Abbildung 10: Wettervergleich von 10-Jahres-Abschnitten im Zeitraum März – Mai.....	20
Abbildung 11: Klimavergleich zwischen 1955-84 und den letzten 30 Jahren im Zeitraum März – Mai.....	21
Abbildung 12: Niederschlagsmuster des Monats April von 1874 bis 2024	22
Abbildung 13: Niederschlagsmuster des Monats März von 1874 bis 2024	23
Abbildung 14: Kreuzkorrelation zw. Temperatur und Niederschlag gemessen in Wien Hohe Warte ..	24
Abbildung 15: Kreuzkorrelation zw. Niederschlag und Relativer Feuchte anhand der selbst gemessenen Daten.....	25
Abbildung 16: Datenvergleich zwischen Messstation Zwerndorf und jener im Forschungsgebiet	26
Abbildung 17: Verlauf der relativen Feuchte im März, anno 2022 als Ausreißer links berücksichtigt, rechts weggelassen (Ordinate unterschiedlich!)	26
Abbildung 18: Pearson Korrelationskoeffizient zwischen Niederschlag (mittels SPI) und monatlichen Temperaturanomalien (aus Daten der E-OBS (1989–2008)). Punkte repräsentieren Gebiete mit signifikanten (im 5% Niveau) Korrelationen (Lhotka & Kyselý, 2022)	30